

УДК: 376. 42

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

©Ларина Л. Ю., ORCID: 0000-0003-3804-8301, Псковский государственный университет,
г. Псков, Россия, liuda.larina2017@yandex.ru

METHODS OF STUDYING THE GRAMMATICAL COMPONENT OF SPEECH COMPETENCE OF PRESCHOOLERS WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT

©Larina L., ORCID: 0000-0003-3804-8301, Pskov State University,
Pskov, Russia, liuda.larina2017@yandex.ru

Аннотация. В целях исследования сформированности грамматического компонента речевой компетенции у детей 6–6,5 лет с задержкой психического развития церебрально–органического генеза разработана методика. В настоящее время недостаточно изучены вопросы диагностики состояния грамматического компонента речевой компетенции указанной категории детей. Авторы рассматривают у дошкольников с задержкой психического развития речевые навыки и умения. Однако «речевые умения, навыки» и «речевая компетенция» не являются синонимичными понятиями. В структуре грамматического компонента речевой компетенции дошкольника выделены словоизменение, словообразование и синтаксические умения на практическом уровне. Методы исследования грамматического компонента речевой компетенции дошкольников с задержкой психического развития: интервью, тестирование и наблюдение. Мы адаптировали, модифицировали традиционные и разработали новые задания (закрытые стандартизированные наблюдения за состоянием грамматического компонента речевой компетенции в общении с детьми и взрослыми). Описаны задачи, процедура, инструкции, наглядный, речевой материал и критерии оценок лексического компонента речевой компетенцией дошкольников с задержкой психического развития. На первом этапе исследования представлено предварительное интервью и восемь тестовых заданий. Второй этап разработан нами и включает четыре ситуации наблюдения за состоянием грамматического компонента речевой компетенции. Методика позволяет исследовать: образование глаголов, существительных, прилагательных, согласование существительных с прилагательными, числительными, использование предложно-падежных конструкций, употребление существительных единственного и множественного числа косвенных падежей, умение строить предложения, применение грамматических умений и навыков в общении со сверстниками и взрослыми. Методика может быть использована дефектологами, воспитателями и психологами специальных и общеразвивающих дошкольных учреждений. Определена ее содержательная валидность.

Abstract. In order to study the formation of the grammatical component of speech competence in children 6–6.5 years with a delay in the mental development of cerebral organic genesis, a technique has been developed. At present, the problems of diagnostics of the state of the grammatical component of the speech competence of this category of children are insufficiently studied. The authors consider speech skills and abilities of preschool children with mental retardation. However, *speech skills* and *speech competence* are not synonymous concepts. In the structure of the grammatical component of preschool children's speech competence the author identifies the inflection, word formation and syntactic skills at the practical level. Methods of

studying the grammatical component of speech competence of preschool children with mental retardation: interviews, testing and observation. We adapted, modified traditional and developed new tasks (closed standardized observations of the state of the grammatical component of speech competence in communication with children and adults). The tasks, procedure, instructions, visual, speech material and evaluation criteria of the lexical component of speech competence of preschool children with mental retardation are described. The first stage of the study includes a preliminary interview and eight test tasks. The second stage is developed by us and includes four situations of observation of the state of the grammatical component of speech competence. The technique allows to study: the formation of verbs, nouns, adjectives, matching nouns with adjectives, numerals, the use of prepositional case constructions, the use of nouns of singular and plural indirect cases, the ability to build sentences, the use of grammatical skills in communication with peers and adults. The technique can be used by speech pathologists, educators and psychologists of special and General preschool institutions. Its substantial validity is defined.

Ключевые слова: дошкольники, задержка психического развития, речевая компетенция, грамматический компонент речевой компетенции, наблюдения, словообразование, словоизменение, синтаксические умения.

Keywords: preschoolers, mental retardation, speech competence, grammatical component of speech competence, observation, word formation, inflection, syntactic skills.

Исследования дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР) описаны в работах Т. А. Власовой, М. С. Певзнер, К. С. Лебединской, В. И. Лубовского, И. Ф. Марковской, Г. Е. Сухаревой и др [1, 8-10, 13].

ЗПР означает особую форму дизонтогенеза, проявляющуюся в нарушении нормального темпа психического развития ребенка, эмоционально-волевой незрелости и недоразвитии интеллекта, не достигающего степени умственной отсталости [5].

Наиболее сложно поддающейся коррекции формой ЗПР является ЗПР церебрально-органического генеза. Дети с указанной формой ЗПР в большинстве случаев не применяют речевые умения в новых для них условиях. Можно предположить, что у них не сформирована речевая компетенция.

В настоящее время недостаточно изучены вопросы диагностики состояния речевой компетенции указанной категории детей. Авторы рассматривают у дошкольников с ЗПР речевые навыки и умения [3, 11]. Речевая компетенция дошкольника — способность ребенка пользоваться родным языком в различных ситуациях общения, предполагающая сформированность монологической и диалогической, лексической и грамматической, а также фонетико-фонологической составляющих [2].

Речевая компетенция включает комплекс речевых способностей, которые необходимы в различных ситуациях общения. Речевые умения и навыки включают способности понимать речь, правильно словесно выражать свои мысли и использовать стилистические фигуры. Таким образом, в основе речевой компетенции дошкольника лежит коммуникативная целесообразность его речи. «Речевые умения, навыки» и «речевая компетенция» не являются тождественными понятиями.

В структуре речевой компетенции ребенка дошкольного возраста нами ранее выделены четыре компонента: текстовый, лексический, грамматический и фонетико-фонологический [7].

Для изучения грамматического компонента речевой компетенции дошкольников с ЗПР были адаптированы и модифицированы задания из методик И. Д. Коненковой, Р. И. Лалаевой, В. В. Морозовой и Е. В. Хорошавиной [4, 6, 12, 14].

Задания из указанных методик релевантны задачам нашего экспериментального исследования. В первую очередь потому, что показатели речевого развития указанных методик соответствуют признаваемым большинством специалистов в области детской речи в качестве основных, в них представлен диагностический материал, специально подобранный для дошкольников.

В заданиях из методик Р. И. Лалаевой, В. В. Морозовой и Е. В. Хорошавиной мы изменили систему оценок для того, чтобы можно было сопоставить их с другими заданиями, а также содержание заданий с целью обеспечения максимальной самостоятельности дошкольников при их выполнении, что важно для исследования грамматического компонента речевой компетенции [6, 12, 14].

Были адаптированы для детей 6–6,5 лет задания из методики И. Д. Коненковой [4]. В заданиях из указанной методики — усложнили речевой материал, так как они предназначались для детей с ЗПР пятого года жизни.

Представленная методика исследования грамматического компонента речевой компетенции отличается от традиционных методик тем, что она включает разработанные нами наблюдения за состоянием указанного компонента речевой компетенции, которые позволяют оценить состояние грамматического компонента речевой компетенции дошкольников с ЗПР в различных условиях общения.

1 этап

Предварительное интервью

Задача: установить контакт с ребенком, определить степень его контактности, активности и осведомленности об окружающей действительности.

Вопросы для предварительного интервью: «Как тебя зовут? О чем ты любишь говорить с ребятами? Какой день недели сегодня? На улице раньше темнеет зимой или летом?»

Критерии оценок:

5 баллов — 4 адекватных ответа.

4 балла — 3 адекватных ответа.

3 балла — 2 адекватных ответа.

2 балла — 1 адекватный ответ.

1 балл — нет адекватных ответов.

Задание 1. Исследование образования глаголов

Задача: исследовать словообразование глаголов.

Наглядный материал: сюжетные картинки: мальчик подходит к дому, мальчик выходит из дома, мальчик входит в дом, мальчик переходит дорогу, мальчик слезает с дерева, девочка обувает куклу, девочка обувается, девочка причесывает куклу, девочка причесывается.

Процедура: исследователь предлагает ребенку ответить на вопросы по картинкам.

Инструкция: «Что делает мальчик? Что делает девочка?»

Речевой материал: Мальчик подходит к дому. Мальчик выходит из дома. Мальчик входит в дом. Мальчик переходит дорогу. Мальчик слезает с дерева. Девочка обувает куклу. Девочка обувается. Девочка причесывает куклу. Девочка причесывается.

Критерии оценок:

5 баллов — 8–9 грамматически правильных ответов.

4 балла — 6–7 грамматически правильных ответов.

3 балла — 4–5 грамматически правильных ответов.

2 балла — 2–3 грамматически правильных ответа.

1 балл — нет грамматически правильных ответов или 1 грамматически правильный ответ.

Задание 2. Исследование образования имен существительных

Задача: исследовать умение образовывать существительные с помощью суффиксов (–ниц, –чик, –к, –ик, –ищ, –щик, –ач, –тель, –их).

Процедура: Исследователь предлагает догадаться, какое слово должно быть последним в цепочке слов.

Инструкция: Догадайся, какое слово будет следующим. Глаз — глазик, ухо — Роща — рощица, кувшин — Нога — ножка, нос — Дом — домина, усы — Очки — очечник, мыло — Трактор — тракторист, экскаватор — Гитара — гитарист, скрипка — Летать — летчик, учить — Тигр — тигрица, заяц —

Речевой материал: Ушко, кувшинчик, усища, масленка, мыльница, экскаваторщик, скрипач, учитель, строитель, зайчиха.

Критерии оценок:

5 баллов — 8–9 грамматически правильных ответов.

4 балла — 6–7 грамматически правильных ответов.

3 балла — 4–5 грамматически правильных ответов.

2 балла — 2–3 грамматически правильных ответа.

1 балл — нет грамматически правильных ответов или 1 грамматически правильный ответ.

Задание 3. Исследование образования имен прилагательных

Задача: исследовать умение образовывать прилагательные.

Наглядный материал (картинки): голова барсука, голова овцы, грива льва.

Процедура: исследователь предлагает ребенку ответить на вопросы и назвать картинку иначе.

Инструкция: «Ответь на вопросы. Если на улице солнце, то, как называется такой день? Если сметана очень кислая, то ее так и называют кисла, а если сметана чуть кислая, то говорят кисловатая. Если салат чуть сладкий, как о нем говорят? Как называют человека, который часто обижается? Матрешка сделана из дерева, значит она деревянная. Скажи, какой кораблик из бумаги. Кастрюля из металла — Назови иначе. Образец: Хвост лисы — лисий хвост. Голова барсука — Голова овцы — Грива льва —»

Речевой материал: солнечный день, сладковатый салат, холодноватая вода, обидчивый человек, деревянная матрешка, бумажный кораблик, металлическая кастрюля, барсучья голова, овечья голова, львиная грива.

Критерии оценок:

5 баллов — 8–9 грамматически правильных ответов.

4 балла — 6–7 грамматически правильных ответов.

3 балла — 4–5 грамматически правильных ответов.

2 балла — 2–3 грамматически правильных ответа.

1 балл — нет грамматически правильных ответов или 1 грамматически правильный ответ.

Задание 4. Исследование согласования существительных с прилагательными и количественными числительными

Задача: исследовать согласование существительных с прилагательными и количественными числительными.

Процедура: Исследователь предлагает рассмотреть рисунки и сказать, сколько на них определенных предметов или животных.

Инструкция: «Сколько на рисунке железных молотков? Сколько розовых гвоздик? Сколько спелых яблок? Сколько деревянных стульев? Сколько новых тракторов? Сколько желтых цыплят? Сколько пластмассовых фенов? Сколько пластиковых окон? Сколько длиннокрылых стрекоз?»

Наглядный материал: пять железных молотков, шесть розовых гвоздик, шесть спелых яблок, три деревянных стула, два новых трактора, пять желтых цыплят, один пластмассовый фен, одно пластиковое окно, одна длиннокрылая стрекоза.

Речевой материал: пять железных молотков, шесть розовых гвоздик, шесть спелых яблок, три деревянных стула, два новых трактора, пять желтых цыплят, один пластмассовый фен, одно пластиковое окно, одна длиннокрылая стрекоза.

Критерии оценок:

5 баллов — 8–9 грамматически правильных ответов.

4 балла — 6–7 грамматически правильных ответов.

3 балла — 4–5 грамматически правильных ответов.

2 балла — 2–3 грамматически правильных ответа.

1 балл — нет грамматически правильных ответов или 1 грамматически правильный ответ.

Задание 5. Исследование употребления предложно–падежных конструкций

Задача: исследовать употребление предложно–падежных конструкций с предлогами под, из, из-за и из-под.

Процедура: исследователь предлагает ребенку рассмотреть рисунки и сказать, где находятся дети и животные.

Инструкция:

А. «Рассмотри рисунки и скажи, где находятся животные.

Скажи и покажи, где котенок, щенок, собака».

Б. «Рассмотри рисунки и скажи, где находятся дети и животные.

Скажи и покажи, откуда выглядывает девочка, откуда выглядывает собака, откуда вылезает котенок».

Наглядный материал:

А. Котенок под диваном. Щенок под шкафом. Собака под столом. Мальчик под столом. Котенок вылезает из-под дивана. Щенок вылезает из-под шкафа. Собака вылезает из-под стула. Мальчик вылезает из-под стола. Девочка вылезает из-под кровати.

Б. Девочка за креслом. Собака за стулом. Котенок за диваном. Щенок за столом. Девочка выглядывает из-за кресла. Собака выглядывает из-за стула. Котенок выглядывает из-за дивана. Щенок выглядывает из-за стола, девочка выглядывает из-за кровати.

Речевой материал:

А. Котенок под диваном. Щенок под шкафом. Собака под столом. Мальчик под столом. Котенок вылезает из-под дивана. Щенок вылезает из-под шкафа. Собака вылезает из-под стула. Мальчик вылезает из-под стола. Девочка вылезает из-под кровати.

Б. Девочка за креслом. Собака за стулом. Котенок за диваном. Щенок за столом. Девочка выглядывает из-за кресла. Собака выглядывает из-за стула. Котенок выглядывает из-за дивана. Щенок выглядывает из-за стола, девочка выглядывает из-за кровати.

Критерии оценок:

5 баллов — по 8 и/или более грамматически правильных ответов при произнесении каждой группы слов;

4 балла — по 6 и более грамматически правильных ответов при произнесении каждой группы слов;

3 балла — по 4 и более грамматически правильных ответов при произнесении каждой группы слов;

2 балла — по 2 и более грамматически правильных ответов при произнесении каждой группы слов;

1 балл — отсутствие грамматически правильных ответов или по одному правильному ответу при произнесении каждой группы слов.

Задание 6. Исследование употребления существительных единственного и множественного числа косвенных падежей

Задача: исследовать употребление существительных единственного и множественного числа винительного, дательного, творительного, предложного, родительного падежа с предлогом и без предлога.

Наглядный материал (картинки): пирамида, кот, букеты роз, заяц и собаки, мальчик думает о велосипеде, девочка думает о платье.

Процедура: исследователь предлагает ребенку рассмотреть рисунки и ответить на вопросы.

Инструкция: «Рассмотри рисунки и скажи: Что ты видишь? Кого ты видишь? Какие букеты здесь нарисованы? Кому дадим морковку? Кому дадим кости? Чем режут хлеб? Чем режут бумагу? О чем думает мальчик? О чем думает девочка?»

Речевой материал: пирамиду, кота, букет роз, зайцу, собакам, ножом, ножницами, о велосипеде, о платье.

Критерии оценок:

5 баллов — 8–9 грамматически правильных ответов.

4 балла — 6–7 грамматически правильных ответов.

3 балла — 4–5 грамматически правильных ответов.

2 балла — 2–3 грамматически правильных ответа.

1 балл — нет грамматически правильных ответов или 1 грамматически правильный ответ.

Задание 7. Исследование понимания грамматических структур

Задача: исследовать понимание грамматических структур.

Наглядный материал: игрушки мальчик, кошка, утка, овца, собака, медведь, заяц, лес.

Процедура: педагог произносит фразу и просит ребенка проиллюстрировать ее смысл с помощью игрушек.

Инструкция: «Покажи то, что я произнесу с помощью игрушек. Уложи маленького ребенка спать; кошка поймана мальчиком; утка убежала, прежде чем ее схватила овца; собака кусает медведя, который схватил зайца; собака позволяет мальчику погладить ее; собака бежит за мальчиком; мальчик бежит за собакой; мальчик поиграл с кошкой прежде, чем пошел в лес; кошка встала между мальчиком и зайцем.

Критерии оценок:

5 баллов — 8–9 грамматически правильных ответов.

4 балла — 6–7 грамматически правильных ответов.

3 балла — 4–5 грамматически правильных ответов.

2 балла — 2–3 грамматически правильных ответа.

1 балл — нет грамматически правильных ответов или 1 грамматически правильный ответ.

Задание 8. Исследование умения строить предложения

Задача: исследовать умение строить предложения.

Процедура: ребенку предлагается закончить предложения.

Инструкция: «Закончи предложения. Лена ходила в лес, чтобы ... Автобус сломался, поэтому ... Ребята ходили в цирк, который ... Андрей пойдет в детский сад, если... Оля пошла гулять, потому что... Аня идет в детский сад, когда... Саша убирает игрушки для того, чтобы... Леша любит гулять там, где... Оля ищет игрушки, которые ...»

Критерии оценок:

5 баллов — 8–9 грамматически правильных ответов.

4 балла — 6–7 грамматически правильных ответов.

3 балла — 4–5 грамматически правильных ответов.

2 балла — 2–3 грамматически правильных ответа.

1 балл — нет грамматически правильных ответов или 1 грамматически правильный ответ.

II этап

Наблюдения

1. Наблюдение за дошкольником с ЗПР в общении со взрослыми

Задача: исследовать лексический компонент речевой компетенции в общении со взрослыми.

Процедура: наблюдение проводится в нескольких ситуациях: 1) в ситуации, когда взрослый не предлагает общения; 2) когда взрослый выражает расположение к общению; 3) в ситуации, когда взрослый предлагает общение, организуя деятельность ребенка, предлагает поиграть, поговорить, послушать сказку или рассказ. Наблюдение продолжается в течение двух недель по одному часу в день.

2. Наблюдение за дошкольником с ЗПР в общении со сверстниками

Задача: исследовать лексический компонент речевой компетенции в общении со сверстниками.

Процедура: в течение двух недель проводится наблюдение за речевой деятельностью детей.

Критерии оценок наблюдений:

5 баллов — нет грамматических ошибок;

4 балла — встречаются единичные ошибки в образовании, согласовании слов и/или в построении предложений;

3 балла — ошибки в образовании, согласовании слов и построении предложений;

2 балла — большое количество разнообразных ошибок в образовании, согласовании слов и построении предложений;

1 балл — ребенок не может правильно строить предложения, в его речи большое количество ошибок в образовании и согласовании слов.

Содержательная валидность методики была оценена тремя экспертами, докторами и кандидатом педагогических наук кафедры коррекционной педагогики и коррекционной психологии Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина.

Таким образом, мы адаптировали и модифицировали традиционные и разработали новые задания (наблюдение за состоянием грамматического компонента речевой компетенции в общении со взрослыми и сверстниками).

Методика позволяет исследовать: образование глаголов, существительных, прилагательных, согласование существительных с прилагательными, числительными, использование предложно-падежных конструкций, употребление существительных

единственного и множественного числа косвенных падежей, умение строить предложения, применение грамматических умений и навыков в общении со сверстниками и взрослыми.

Методика может быть использована дефектологами и воспитателями специальных и общеразвивающих дошкольных учреждений.

Список литературы:

1. Власова Т. А. Певзнер М. С. О детях с отклонениями в развитии. М.: Просвещение, 1973. 189 с.
2. Гельвих В. М. Речевая компетентность дошкольников [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.maam.ru> (дата обращения: 2. 09. 2018).
3. Карслиева И. В., Зарин А. П., Ильина С. Ю. Особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития // Специальное образование. 2015. С. 92–99.
4. Коненкова И. Д. Обследование речи детей с задержкой психического развития. М.: Гном и Д, 2005. 80 с.
5. Кузичева Е. С. Профилактика дисграфии у детей дошкольного возраста с ЗПР: дис. ... канд. пед. наук. М., 2013. 237 с.
6. Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений устной речи у детей. СПб: Наука-Питер., 2006. 102 с.
7. Ларина Л. Ю. Программа наблюдений за состоянием речевой компетенции у дошкольников с задержкой психического развития церебрально-органического генеза // Педагогика и просвещение. 2018. № 1. С.19–27.
8. Лебединская К. С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического развития // Дефектология. 2006. № 3. С.15–27.
9. Лубовский В. И. Высшая нервная деятельность и психологические особенности детей с ЗПР // Дефектология. 1972. № 4. С. 10 – 16.
10. Марковская И. Ф. Клинико-нейропсихологическая характеристика задержки психического развития // Дефектология. 1977. № 6. С. 3–11.
11. Мельник Г. В. Задержка психического развития у детей дошкольного возраста. Режим доступа: <http://logoport.ru/statuya-16474/html> (дата обращения: 22. 09. 2018).
12. Морозова В. В. Дифференцированный подход в процессе коррекции нарушений речи у дошкольников с задержкой психического развития церебрально-органического генеза: дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2011. 309 с.
13. Сухарева Г. Е. Клинические лекции по психиатрии детского возраста. Т. II. М: Медицина, 1959. 406 с.
14. Хорошавина Е. В. Формирование средств речевого общения у детей дошкольного возраста с недоразвитием речи: дис. ... канд. пед. наук: М., 2014. 239 с.

References:

1. Vlasova, T. A., & Pevzner, M. S. (1973). On children with developmental disabilities. Moscow, Prosveshchenie, 189.
2. Gelvikh, V. M. (2018). Language competence of preschool children. Mode of access: <http://www.maam.ru> (accessed: 2. 09. 2018).
3. Karslieva I. V., Zarin, A. P., & Ilyina, S. Yu. (2015). Features of development of speech of preschool children with delay of mental developmentю Special education, 92-99.
4. Konenkov, I. D. (2005). A survey of the speech of children with mental retardation. Moscow: Gnom i D., 80.

5. Kuzicheva, E. S. (2013). Prevention of dysgraphia in children of preschool age with mental retardation: dis. ... kand. PED. sciences'.M., 237.
6. Lalaeva, R. I. (2006). method of psycholinguistic research of oral speech disorders in children. SPb: Science-Peter., 102.
7. Larina, L. Y. (2018). Program is to monitor the state speech competence in preschool children with delay of mental development of cerebral-organic Genesis. *Pedagogy and education*, (1). 19–27.
8. Lebedinskaya, K. S. (2006). The Main issues of the clinic and systematics of a delay of mental development. *Defectology*, (3). 15–27.
9. Lubovsky, V. I. (1972). Higher nervous activity and psychological characteristics of children with disabilities. *Defectology*, (4). 10–16.
10. Markovsky, I. F. (1977). Clinical-neuropsychological characteristic of a delay of mental development. *Defectology*, (6). 3–11.
11. Melnik, G. V. Mental retardation in preschool children. Mode of access: <http://logoportal.ru/statya-16474/>.html (accessed: 22. 09. 2018).
12. Morozova, V. V. (2011). Differentiated approach in the process of correction of speech disorders in preschool children with mental retardation of cerebral organic Genesis: dis. ... kand. ped. sciences'. SPb., 309.
13. Sukhareva, G. E. (1959). Clinical lectures on child psychiatry. M: Medicine, 406.
14. Khoroshavina, E. V. (2014). Formation of means of speech communication in preschool children with underdevelopment of speech: dis. ... kand. ped. sciences: M. 239.

*Работа поступила
в редакцию 19.09.2018 г.*

*Принята к публикации
23.09.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Ларина Л. Ю. Методика исследования грамматического компонента речевой компетенции дошкольников с задержкой психического развития // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №10. С. 517-525. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/larina> (дата обращения 15.10.2018).

Cite as (APA):

Larina, L. (2018). Methods of studying the grammatical component of speech competence of preschoolers with delay of mental development. *Bulletin of Science and Practice*, 4(10), 517-525. (in Russian).